

RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHIYATI VA ASOSIY JIHATLARI

Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi

University of business and science Toshkent filiali, Iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337355>

Annotatsiya. Ushbu maqola “raqamli iqtisodiyot” tushunchasining mazmuni, evolyutsiyasi, asosiy belgilari va jahon iqtisodiyotidagi o‘rni haqida izoh beradi. Maqolada raqamli iqtisodiyotning turli xalqaro tashkilotlar va mutaxassislar tomonidan berilgan ta’riflari qiyosiy tahli qilinadi, uning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida qanday shakllanganligi, avtomatlashtirish, elektron hujjat almashinuvi, tarmoqli integratsiya kabi asosiy xususiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy o‘lish, korrupsiyani kamaytirish, tranzaksion xarajatlarni pasaytirishdagi roli, shuningdek “Alibaba” kabi raqamli platformalar misolida amaliy tatbiqlari ko‘rib chiqiladi. Maqolada raqamli iqtisodiyotning O‘zbekiston va MDH mamlakatlari kontekstidagi ahamiyati ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron tijorat, raqamlashtirish, platforma iqtisodiyoti, avtomatlashtirish, tranzaksion xarajatlar, raqamli transformatsiya, innovatsion tuzilma.

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание, эволюция, основные черты и роль концепции «цифровой экономики» в мировой экономике. Проведен сравнительный анализ определений цифровой экономики, данных различными международными организациями и экспертами, раскрыты её основные характеристики, такие как автоматизация, электронный документооборот, сетевая интеграция на базе информационно-коммуникационных технологий. Также проанализирована роль цифровой экономики в экономическом росте, снижении коррупции, сокращении транзакционных издержек, а также практические примеры её применения на примере таких цифровых платформ, как «Alibaba». В статье освещено значение цифровой экономики в контексте Узбекистана и стран СНГ.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, электронная коммерция, цифровизация, платформенная экономика, автоматизация, транзакционные издержки, цифровая трансформация, инновационная структура.

Abstract. This article examines the concept of “digital economy,” its essence, evolution, main characteristics, and its role in the global economy. A comparative analysis of definitions of the digital economy provided by various international organizations and experts is presented, highlighting its key features such as automation, electronic document management, and network integration based on information and communication technologies. The article also analyzes the role of the digital economy in economic growth, corruption reduction, and lowering transaction costs, with practical examples illustrated through digital platforms like “Alibaba.” The significance of the digital economy in the context of Uzbekistan and CIS countries is also discussed.

Keywords: *digital economy, information and communication technologies, e-commerce, digitalization, platform economy, automation, transaction costs, digital transformation, innovative structure.*

XX asr oxiri - XXI asr boshlari jahon iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy tendensiya - bu sanoat va post-industrial iqtisodiyotdan “raqamli iqtisodiyot” deb ataladigan yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (bundan buyon matnda-AKT) tarmoqdan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotga o‘tish bilan izohlanadi. So‘nggi paytlarda bu atama siyosatchilar, ishbiarmonlar va ommaviy axborot vositalari vakillarining og‘zidan eshinishi mumkin. The Boston Consulting Group (BCG) mutaxassislarining fikriga ko‘ra, “ba’zi mamlakatlar uchun bu raqamli ekotizimning evolyusion rivojlanishining mantiqiy davomi va “ijodiy iqtisodiyot”, “yangi iqtisodiyot”ni to‘liq amalga oshirish qobiliyati - onlayn va oflayn o‘rtasidagi chegara shartli bo‘lgan munosabatlar tizimi va davlat, biznes hamda fuqarolarni jalb qilish darajasi 100 foiz ga yetadi. Bu yetakchi davlatlar uchun yaqin kelajakdir. Rivojlanayotgan davlatlar uchun raqamlashtirish uzoq muddatli istiqbolda real raqobatbardoshlik va barqarorlikni saqlash uchun imkoniyatdir”¹.

“Raqamli iqtisodiyot” (Digital Economy) tushunchasi bilan “Axborot iqtisodiyoti” (Information Economy), “Bilimlar iqtisodiyoti” (Knowledge Economy), “Ijodiy iqtisodiyot” (Creative Economy), “Internet iqtisod” (Internet Economy), “Tarmoq iqtisodiyoti” (Network Economy), “Elektron iqtisodiyot” (E-economy), “Yangi iqtisodiyot” (New Economy) va shunga o‘xshash atamalar uzviy ravishda bog‘liq. Ushbu atamalar ko‘pincha postindustriya iqtisodiyotidagi yangi hodisalarni aks ettirish uchun sinonim sifatida ishlatiladi. Global axborot tarmog‘ining shakllanishi, shaxsiy kompyuterlarning umumiy tarqalishi, dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish va doimiy takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni ilgari surish, axborot-kommunikatsiya kompaniyalari nomoddiy mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish bilan oldindan belgilangan. Ushbu tushunchalarning barchasi global axborot makonini "... banklar va ma'lumotlar bazalari, ularga xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish texnologiyalari, umumiy prinsiplar asosida ishlaydigan va tashkilotlar o'rtasidagi axborot o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan axborot va telekommunikatsiya tizimlari" ning kombinatsiyasi sifatida uzviy bog‘liqdir.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo‘llamoqda. 2016 yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta “Raqamli dividendlar” nomli ma’ruzasini e’lon qildi. Aslini olganda “Raqamli iqtisodiyot”ga asosiy poydevorni matematika faniga “0” raqamini kirgizgan ulug‘ Al-Xorazmiy bobomiz asos solib, ayni paytdagi mavjud zamonaviy kompyuterlar, axborot-kommunikatsiya hamda yuqori texnologiyalarning bobokoloni deb hisoblashimiz kerak. Raqamli iqtisodiyot atamasining ilmiy adabiyotlarda shu kungacha 10 dan

¹ Sample, I. Joseph Stiglitz on artificial intelligence: 'We're going to- wards a more divided society' / I.Sample // The Guardian [Electronic Resource]. – Mode of Access: <https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-more-divided-society>. – Date of access: 19.12.2018.

ortiq talqini bo'lgan holda, hozirgacha fanda yaxlit bir atama sifatida qayd etilmagan. Ushbu talqinlarning asosiylari quyidagilar hisoblanadi:

Raqamli iqtisodiyot bu:

-real borliqni to'ldiruvchi virtual muhit;

-raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy ishlab chiqarish;

-internet texnologiyalariga asoslangan iqtisodiyot;

-yangi iqtisodiyot;

-veb-iqtisodiyot;

-axborotlarni qayta ishlash, saqlash uzatish borasidagi yangi usullar generatsiyasiga hamda raqamli kompyuter texnologiyalariga asoslangan iqtisodiyot;

-noldan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas, bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellarini yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish deganidir.

Yuqoridagi barcha atamalarni inobatga olib, sintez qilgan holda bu iqtisodiyotga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin: Raqamli iqtisodiyot - bu siyosiy-iqtisodiy, ilmiy-ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy munosabatlardagi aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash yordamida amalga oshiruvchi yangi tizim hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy belgilari yuqori darajada avtomatlash-tirilganlik, elektron hujjat almashinuvini sifatli amalga oshirishning mavjudligi, buxgalterlik, auditorlik va boshqaruv tizimlarining o'zaro elektron integratsiya-lashuvi, ma'lumotlarning elektron bazalari, CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi, turli xildagi korporativ tarmoqlardan iborat.

Uning qulayliklariga turli to'lovlar uchun xarajatlarning qisqarishi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejaladi), tovarlar va xizmatlar haqida juda ko'p operativ ma'lumotlarga ega bo'lgan xolda, ularni jahon bozoriga olib chiqish imkoniyatlarining kengayishini kiritishimiz mumkin.

Raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish deganidir.

Uning belgilari quyidagilar:

yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;

elektron hujjat almashinuvi;

buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi;

ma'lumotlar elektron bazalari;

CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi;

korporativ tarmoqlar.

Qulayliklari:

1. To'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejaladi).

2. Tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.

3. Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.

4. Fidbek (iste'molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.

5. Tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Raqamli platformalarning rivojlanish sohasidagi yorqin misollardan biri sifatida "Alibaba" elektron savdo tizimiga ega bo'lgan Xitoy kompaniyasini keltirib o'tish mumkin.

Undan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar to'plash jarayonida iqtisodiyotning turli sektorlariga ekspansiya uchun o'ta raqobatli ustunliklar yaratiladi. "Alibaba" bu – oddiygina raqamli platforma emas, balki platformalar ekotizimidir.

Raqamli iqtisodiyot korrupsiya va "qora iqtisodiyot"ning asosiy kushandasidir. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma'lumotlarni tez taqdim yetadi. Bunday sharoitda biron ma'lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to'liq axborot bermaslikning iloji yo'q, kompyuter hammasini namoyon qilib qo'yadi. Ma'lumotlar ko'pligi va tizimliliigi yolg'on va qing'ir ishlarga yo'l bermaydi, chunki tizimni aldash imkonsiz. Natijada "iflos pullarni" yuvish, mablag'larni o'g'irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yo yashirib ko'rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga legal mablag'lar oqimini oshiradi, soliqlar o'z vaqtida va to'g'ri to'lanadi, budjet taqsimoti ochiq bo'ladi, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar o'g'irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar, yo'llarga ajratilgan pullar to'liq yetib boradi va hokazo.

Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. "Raqamli texnologiyalar" tomon burilishga butun jahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi bo'ldi.

Massachuset texnologiya institutining amerikalik komp'yuter olimi N. Negroponte xom ashyo va mahsulotlar ko'rinishida ko'rib chiqiladigan moddalar o'z kamchiliklariga, ya'ni mahsulotning og'irligi, uni ishlab chiqarish uchun resurslarga bo'lgan ehtiyoj, saqlash joylaridan foydalanishda, logistika xarajatlari va tovarlarni tashish bilan bog'liq muammolarga ega deb hisoblaydi. Raqamli iqtisodiyotning "yangi" iqtisodiyotning afzalliklari, komp'yuter olimlarining fikriga ko'ra, ma'lumotlarning hajmi bilan almashtirilgan mahsulotlarning jismoniy vaznining yetishmasligi, elektron mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun sarf-xarajatlarning kamayishi, izlarning hajmidan bir necha baravar kam bo'lishi mumkin.

Boshqa tadqiqotchilar ta'kidlashicha, "raqamli iqtisodiyot" atamasi birinchi marta 1994 yilda Kanadalik olim D. Tapscott (Don Tapscott) tomonidan («The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence») "Elektron-raqamli iqtisod: tarmoq davrining yutuq va kamchiliklari" deb nomlangan asarida qo'llagan va shu vaqtdan beri bu kitob bir necha bor qayta nashr etilgan. D.Tapscott o'zining kitobida rivojlangan mamlakatlarning xususiyatlarini tavsiflab, obyektlarni ifodalashning raqamli shaklini, axborot texnologiyalarining biznesga, davlat boshqaruviga ta'sirini ta'kidlab, raqamli iqtisodiyotga quyidagi ta'rifni beradi - bu iqtisodiyotni ishlatishga asoslangan iqtisodiyot axborot-kompyuter texnologiyalaridir².

D.Tapscott yangi texnologiyalar va raqamli biznes strategiyalari nafaqat biznes jarayonlarini o'zgartirishi, balki turli xil mahsulotlar va xizmatlarni yaratish va sotish, yangi korxonalar tuzilmasini shakllantirish, samarali biznes yuritish qoidalarini belgilovchi usul ekanligini birinchi marta ochib berdi; qanday qilib IT-reenjining korxonaning keng miqyosli IT-konvertatsiyasiga aylanadi. Raqamlashtirishning eng muhim oqibatlaridan biri sifatida D.Tapscott, Ronald Koas firmasining institutsional nazariyasiga murojaat qilib, tranzaksion xarajatlarni, birinchi navbatda, ma'lumot qidirish va shartnomalar tuzish xarajatlarini keskin kamaytirish imkoniyati haqida gapirdi. Uning asosiy xulosasi biznesni an'anaviydan onlayn firmalarga o'tkazish to'g'ridan-to'g'ri Kouza firma nazariyasidan kelib chiqadi³.

² Tapscott, D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence / D. Tapscott. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 368 p.

³ Coase, R. The Nature of the Firm / R. Coase // *Economica*, New Series. – 1937. Vol. 4. – No. 16. – P. 386–405.

1999 yilda AQSh Prezidentining fan va texnologiyalar bo'yicha yordamchisi N. Leyn (Neal Lane) o'zining " XXI asrda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi" maqolasida ko'rib chiqilayotgan hodisani birinchi bo'lib aniqladi: "Raqamli iqtisodiyot bu komp'yuterlarning konvergentsiyasidir. Internet aloqasi texnologiyalari va elektron tijoratni rivojlantirishga va keng ko'lamli o'zgarishlarga to'rтки beradigan rivojlanayotgan axborot va texnologiyalar tashkiliy tuzilishidir" ⁴.

2001 yilda T. Mezenburg (Thomas Mesenbourg) raqamli iqtisodiyotning uchta asosiy tarkibiy qismini aniqladi, uning fikriga ko'ra statistik jihatdan quyidagicha baholanishi va o'lchanishi mumkin:

- elektron biznes (biznes tarmoqlari va бошқа ҳар қандай бизнес жараёнларини компьютер тармоқлари орқали амалга ошириш);
- Электрон тижорат (Интернет орқали товарларни тарқатиш) ⁵.

Pricewaterhouse Coopers xalqaro konsalting kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan 2017 yilgi tadqiqotda qatnashuvchilarning ta'kidlashicha, "raqamli" tushunchasi doimo o'zgarib turadi (1-jadval).

1-jadval.

Xalqaro tashkilotlarning "Raqamli iqtisodiyot" to'g'risidagi fikrlari

Muallif	Ta'rifi
OESR, 2012	"Raqamli iqtisodiyot bu - internet tizimida elektron savdo yordamida tovar va xizmatlarni sotish harakati va imkoniyatidir."
Kommunikatsiya va raqamli iqtisodiyot departamenti Avstraliya, 2013	"Raqamli iqtisodiyot bu – internet yordamida platformalar, shuningdek mobil va sensorli tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy va ijtimoiy tadbirlarning global tarmog'idir".
Britaniya komp'yuter jamiyati, 2014	Raqamli iqtisodiyot–bu raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotdir, lekin biz buni internet va internetga asoslangan bozorlarda biznes operatsiyalarni amalga oshirish deb ko'proq tushunamiz.
OESR,2015	"Raqamli iqtisodiyot bu-axborot va kommunikatsiya sohasida yangi umumiy maqsadli texnologiyalarning transformatsiya samarasining natijasidir."
Yevropa parlamenti, 2015	"Raqamli iqtisodiyot bu – deyarli cheksiz va tobora ko'payib boradigan tugunlar bilan o'zaro bog'langan bir nechta darajalar/qatlamlardan tashkil topgan murakkab tuzilma. Platformalar o'zaro bog'liqlikda mavjud, bu bizga ko'plab kanallar orqali to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchiga murojaat qilish imkonini beradi, shu bilan ma'lum bir o'yinchilarni, ya'ni raqobatchilarni chiqarib yuborishni qiyinlashtiradi"
Jahon banki, 2016	"Raqamli iqtisodiyot – bu real vaqt rejimida ma'lumot almashish asosida jadal iqtisodiy rivojlanishning yangi paradigmasi...bu raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalar tizimi" .

⁴ Lane, N. Advancing the digital economy into the 21st century / N. Lane // Information Systems Frontiers. – 1999. – Vol. 1. – № 3. – P. 317–320.

⁵ Mesenbourg, T.L. (2001) Measuring the Digital Economy / T.L. Mesenbourg // U.S. Bureau of the Census [Electronic resource]. – Mode of Access: <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf>. – Date of access: 22.10.2018.

OESR, 2016	«Raqamli iqtisodiyot – bu internet tarmog‘idan foydalanuvchilar tomonidan tegishli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan umumiy foydalanish texnologiyalari va bir qator iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat turlarini o‘z ichiga oladi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar (keng polosali o‘tkazuvchan tarmoqlar, marshrutizatorlar), ulanish moslamalari (komp’yuterlar, smartfonlar), axborot tizimlari (Google, Salesforce) va ular taqdim yetadigan funksiyalarni va ular taqdim etadigan funktsiyalarni (Internet ma’lumotlarini tahlil qilish, bulutli hisoblash) o‘z ichiga olgan ijtimoiy infratuzilmadan iborat.»
TechTarget, 2016	"Raqamli iqtisodiyot – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) orqali mavjud bo‘lgan butun dunyo bo‘ylab iqtisodiy faoliyat tarmog‘idir. Boshqacha aytganda, raqamli iqtisodiyotni texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot deb ta’riflash mumkin."
G20, 2016	"Raqamli iqtisodiyot turli xil iqtisodiy faoliyat turlarini o‘z ichiga oladi, bunda raqamli axborot va bilimlardan foydalanish ishlab chiqarishda hal qiluvchi omil rolini bajaradi, zamonaviy axborot tarmoqlari faoliyatning muhim sohasiga aylanadi. AKTdan iqtisodiyotda samarali foydalanish samaradorlikni oshirish va optimallashtirishda muhim harakatlantiruvchi kuch bo‘lib xizmat qiladi.»
Savdo va rivojlanish bo‘yicha BMT konferensiyasi, 2017	"Raqamli iqtisodiyot – tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish va ular savdosi jarayonida raqamli internet texnologiyalarini qo‘llash".
Deloitte, 2017	"Raqamli iqtisodiyot bu odamlar, korxonalar, qurilmalar, ma’lumotlar va jarayonlar o‘rtasidagi tarmoqning milliardlab misollaridan kelib chiqadigan iqtisodiy faoliyat shakli. Raqamli iqtisodiyotning asosi bu giper-ulanish, ya’ni internet, mobil texnologiyalar va internet moslamalari tomonidan shakllanayotgan odamlar, tashkilotlar va mashinalarning tobora o‘zaro bog‘liqligi."
Oxford Dictionary, 2021	"Raqamli iqtisodiyot – bu asosan raqamli texnologiyalar, xususan internet orqali naqd pulsiz hisob-kitoblar yordamida ish yuritadigan iqtisodiyotdir".
Global rivojlanish instituti (Manchester universiteti), 2024	"Raqamli iqtisodiyot – bu to‘liq yoki asosan raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan raqamli mahsulotlar yoki xizmatlarga asoslangan firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan umumiy ishlab chiqarish hajmining yuqori qismi".

Qozog‘istonda "raqamli iqtisodiyot" atamasidan ko‘ra "AKT sanoati" tushunchasi ko‘pincha nashrlarda esga olinadi. "Raqamli Qozog‘iston" Davlat dasturida "raqamli jamiyat" tushunchasi mavjud bo‘lib, unda "... sivilizatsiya rivojlanishining zamonaviy bosqichi, jamiyatning barcha sohalarida bilim va ma’lumotlarning ustuvor ahamiyati, odamlarning turmush tarzi, ularning o‘qishi va ishlashi, shuningdek, davlat, biznes va jamiyatning o‘zaro munosabatlari to‘g‘risidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining hal qiluvchi ta’siri bilan tavsiflanadi"⁶.

⁶ Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан»: Постановление Правительства Республики Казахстан, 12 дек. 2017 г., № 827 // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан [Электронный ресурс].–Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827>. – Дата доступа: 30.10.2018.

Qisqacha aytganda, raqamli iqtisodiyot bu raqamli tovarlar va xizmatlar sohasi, jismoniy aktivlarni raqamlashtirish, ammo keng ma'noda raqamli iqtisodiyot - bu moddiy ishlab chiqarishdan tashqari mavjud bo'lmaydigan real iqtisodiyotning sektori (aniqrog'i, muvofiqlashtiruvchi innovatsion tuzilma). Deyarli har qanday raqamli platformada boshlang'ich bo'lgan va mavjud bo'lmagan holda raqamli plagin haqiqatdan ajralgan virtual mavhumlikka aylanadigan analog asosga ega. Shunday qilib, masalan, neftni yetkazib berish bo'yicha raqamli shartnomalarning mavjudligi sotiladigan neftning tabiiy shaklda zarurligiga asoslanadi. Raqamli iqtisodiyot real iqtisodiyotga qo'shimcha ravishda sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, xizmat ko'rsatish sohasi va davlat boshqaruvi rivojlanishini tezlashtirishi, mamlakatning global raqobatbardoshligi va davlat xavfsizligini oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tapscott, D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence / D. Tapscott. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 368 p.
2. Coase, R. The Nature of the Firm / R. Coase // *Economica*, New Series. – 1937. Vol. 4. – No. 16. – P. 386–405.
3. Lane, N. Advancing the digital economy into the 21st century / N. Lane // *Information Systems Frontiers*. – 1999. – Vol. 1. – № 3. – P. 317–320.
4. Sample, I. Joseph Stiglitz on artificial intelligence: 'We're going towards a more divided society' / I. Sample // *The Guardian* [Electronic Resource]. – Mode of Access: <https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/joseph-stiglitz-on-artificial-intelligence-were-going-towards-a-more-divided-society>. – Date of access: 19.12.2018.